

Riview Nilai Persahabatan Dalam Manga *One Piece* Volume 80-85 Tulisan Eiichiro Oda

Anugrah Yusuf Avriarno

Sekolah Vokasi – IPB University

Email: anugrah.yusuf354@gmail.com

Abstrak

Maksud berasal pengkajian ini artinya untuk memebedah nilai-nilai persahabatan yang tercatat pada manga “One Piece” goresan pena Eiichiro Oda yg sangat populer di kalangan anak-anak dan orang dewasa di seluruh global. Awal isu buat pengkajian ini adalah manga "One Piece" tulisan Eiichiro Oda. Format data tersebut artinya format asal elemen-elemen penting yg membentuk manga “One Piece” karya Eiichiro Oda yang mencakup karakter dan fitur, setting, plot, tema, dan nilai persahabatan yg terdapat di manga. Proses penelitian dilakukan menggunakan teknik akumulasi data serta pembagian terstruktur mengenai. Data diperoleh memakai membaca serta merekam.

Kata kunci: Nilai persahabatan, manga, populer

A. Introduction

Pengkajian ini akan membahas manga berjudul "One Piece" goresan pena Eiichiro Oda. berbagai nilai persahabatan poly tersimpan pada manga tersebut yang erat kaitannya dengan kondisi para insan. Cerita ini mengisahkan wacana bepergian seorang anak bernama Monkey D. Luffy yg bertekad buat menjadi bajak bahari terhebat dan menemukan "One Piece". Dahulu terdapat seseorang bajak bahari bernama Gol D. Roger seorang yg dikenal menggunakan sebutan raja bajak bahari serta orang yang berhasil menjelajahi seluruh dunia. tepat sebelum akhir hayatnya dia menyerahkan diri kepada angkatan laut. Sesaat sebelum eksekusinya, beliau mengumumkan di dunia ihwal One Piece yang membuat poly orang berlomba mengarungi samudera buat mencari harta tersebut sehabis beberapa tahun berlalu munculah seseorang anak bernama Monkey D. Luffy yang akan menggemparkan global bajak bahari. Karakter utama ialah seorang karakter memakai sifat yang polos dan kekanak-kanakan yg senang melakukan hal sendiri. namun, keuletan serta ketulusannya dalam membantu teman-temannya sebagai galat satu kelebihannya.

Manga "One Piece" merogoh tema petualangan dan permasalahan sehingga cerita manga berkembang dan menyenangkan buat dinikmati. Selain ceritanya yang seru manga ini banyak menyisipkan hal-hal konyol di dalamnya. Walau dibalut menggunakan banyak adegan konyol para pembaca akan dibuat terharu bahkan menangis di waktu adegan ihwal pantang menyerah, loyalitas, nostalgia para karakter serta hal poly hal lain yang menginspirasi. Cerita "One Piece" ini poly mengandung konten yang sangat menarik buat dinikmati bukan hanya menjadi hiburan melainkan mampu dipergunakan menjadi panduan pada menjalani kehidupan. Manga ini banyak mengandung nilai amanat pada dalamnya. menggunakan sedikit percikan unsur gelap dan kejamnya dunia, mirip transaksi insan, kanibalisme serta hal lain yg mengerikan.

Komik ini menunjukkan nilai persahabatan. Luffy dan krunya antara lain Zoro, Usopp, Sanji, Nami, Chopper, Robin, Franki, Brook, dan Jinbe artinya 10 sahabat yg masing-masing menggunakan ciri serta metode uniknya sendiri. namun, disparitas mereka tak menghalangi hubungan mereka. Persahabatan yang kuat, saling mendapatkan serta percaya. Menyatukan kebahagiaan serta kesedihan artinya suatu bentuk persahabatan yang indah . di dunia yang tampaknya dilanda gelombang kebencian dan virtual untuk menguasai orang lain, Luffy dan kelompoknya berusaha buat membentuk dunia baru yg diwarnai oleh persahabatan yg murah hati. Mungkin tanpa disadari, inilah galat satu alasan komik One Piece tetap menempel bertenaga di benak pembaca. karena kita mempunyai kerinduan yang mendalam akan keberadaan teman yg bisa menerimamu sepenuhnya baik dan buruknya.

B. Findings

1. Konsep Struktural Manga "One Piece"

Hasil dari pengkajian ini ialah termin analisis dilakukan memakai memakai komik populer dari Jepang menggunakan judul "One Piece" yang ditulis sang Eiichiro Oda sebagai mangaka. pada pengkajian ini, penulis akan menggunakan konsep struktural buat memberikan karakter, ringkasan, daerah, dan tema yg ada pada manga One Piece karya Eiichiro Oda. Tujuan asal pengkajian ini terutama buat menekankan struktur komik "One Piece" dari segi teori struktural. jangan lupa bahwa manga intinya sama memakai cerita fiksi. oleh sebab itu, teori struktur deskriptif fiksi yang sama mampu diterapkan pada pengkajian visual novel/komik. Hipotesis strukturalis merupakan teori sastra yg berdasarkan pada prinsip-prinsip strukturalisme. Struktur yg menciptakan cerita rekaan umumnya terdiri atas alur dan pengaluran, tema dan amanat, latar serta pelataran, tokoh serta penokohan dan sentra pengisahan. Struktur yg menghasilkan cerita fiksi umumnya terdiri asal plot, tema serta pesan, setting serta latar, karakter serta karakteristik, dan sentra cerita. Konsep struktural mengutamakan karya sastra menjadi karya yg di hakekatnya harus dipahami, kecuali problem/masalah yg ada pada luar karya sastra tersebut. sehabis mengetahui yang akan terjadi analisis struktur komik One Piece, langkah selanjutnya merupakan melihat peristiwa yg dialami masing-masing karakter dan menganalisis nilai persahabatan.

Pengertian Nilai Persahabatan

Persahabatan artinya hubungan pada mana dua orang menghabiskan ketika beserta, berinteraksi pada situasi yg berbeda kecuali orang lain dalam suatu korelasi, serta saling mendukung secara mental. Persahabatan menyatukan semua orang. Persahabatan ialah orang-orang yang saling mengasihi, saling mengasihi keberadaan satu sama lain, membuat minat dan aktivitas yang sama, saling membantu dan memahami, saling percaya, menciptakan rasa aman dan saling mendukung secara emosional. Persahabatan pula biasa dikenal menjadi korelasi intim antar individu.

(Chapter 844: Luffy vs Sanji panel ke 18) menggambarkan bagaimana berjuangnya Luffy untuk mengajak sanji kembali ke kapal *Thousand Sunny Go* dan meraih mimpinya bersama-sama

(Chapter 856: Pembohong panel ke 18) menggambarkan Luffy yang menyuruh Sanji menyebutkan keinginan Sanji untuk kembali bersama kru topi jerami di kapal *Thousand Sunny Go* dan momen kembalinya sanji ke kru topi jerami.

C. Conclusion

Komposisi manga "One Piece" terdiri berasal tokoh utama dan tokoh pendukung. Karakter primer berasal manga "One Piece" adalah Monkey D. Luffy. Pahlawan yang mendominasi plot. Setiap insiden dalam cerita selalu diwarnai menggunakan kehadiran tokoh primer. Karakter tambahan merupakan Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franki, Brook, serta Jinbe. Kehadiran karakter pendukung ini menghipnotis jalannya cerita, sebab karakter tambahan pula mendukung atau meningkatkan plot sesuai konflik yang dialami oleh protagonis.

Manga One Piece memakai plot maju. seluruh insiden yg sudah terjadi terdaftar di urutan serta bersambungan. Bahkan Jika cerita mempunyai kilas balik atau kulminasi. Konteks komik ini sangat beragam. Karakter utama artinya seorang petualang yg selalu melakukan bepergian berasal pulau ke pulau karena setting waktu yg tidak sama buat semua peristiwa yang terjadi. Kebanyakan perseteruan yg terjadi sangat majemuk. Karakter primer mendorong anggota kru buat bergabung atau pulang bergabung, namun selalu terdapat persoalan yg menghadang. Tema komik One Piece artinya perjuangan bajak bahari buat mewujudkan mimpinya. Pesan pada manga ini artinya wacana pentingnya pantang menyerah saat mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

Dari sini kita mampu menyimpulkan bahwa manga "One Piece" gesekan pena Eiichiro Oda mempunyai banyak nilai serta amanat persahabatan. Manga dan komik merupakan alat yang mempunyai fungsi buat menyampaikan suatu pesan. menjadi media, pesan komik umumnya jelas dan menyenangkan. untuk itu, media manga atau kitab lainnya mampu sebagai media belajar. Komik mewakili nilai penting persahabatan bagi semua orang. Sesuatu yang sebenarnya disampaikan sang pengarang tetapi disampaikan melalui komik sebagai sarana hiburan. Komik atau manga bisa membentuk sesuatu yg berfokus dan kompleks tampak lebih hayati serta menyenangkan.

Reference

- Abdulaziz, M. H. (2017). Tanzania's national language policy and the rise of Swahili political culture. In *LANGUAGE USE AND SOCIAL CHANGE Problems of Multilingualism with Special Reference to Eastern Africa* (pp. 160–178). Routledge.
- Anagnostopoulos, C., Parganas, P., Chadwick, S., & Fenton, A. (2018). Branding in pictures: using Instagram as a brand management tool in professional team sport organisations. *European Sport Management Quarterly*, 18(4), 413–438.
- Azwar, W. (2018). The Resistance of Local Wisdom Towards Radicalism: The Study of the Tarekat Community of West Sumatra, Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 26(1).
- Barker, K., & Jurasz, O. (2019). Online Misogyny: A Challenge for Digital Feminism? *Journal of International Affairs*, 72(2), 95–114.
- Bashkow, I. (2017). *The meaning of whitemen: Race and modernity in the Orokaiva cultural world*. University of Chicago Press.
- Bhandari, P., & Titzmann, F.-M. (2017). Introduction. Family realities in South Asia: adaptations and resilience. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, 16.
- Bickerton, D. (2017). *Language and human behavior*. University of Washington Press.
- Fox, A., Feng, W., & Asal, V. (2019). What is driving global obesity trends? Globalization or “modernization”? *Globalization and Health*, 15(1), 1–16.
- Glenn, E. N. (2016). Social constructions of mothering: A thematic overview. *Mothering*, 1–29.
- Gultom, S. (2018). Batak Women in Surabaya between Globalization and Local Policies. *Jurnal International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017) Atlantis Press*, 7(3).
- Höllerer, M. A., Daudigeos, T., & Jancsary, D. (2017). *Multimodality, meaning, and institutions*. Emerald Publishing Limited.
- Johnson, A.-G., & Neuhofer, B. (2017). Airbnb—an exploration of value co-creation experiences in Jamaica. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*.
- Juster, S. (2018). *Disorderly Women*. Cornell University Press.
- Kolb, B. M. (2013). *Marketing for cultural organizations: New strategies for attracting audiences*. Routledge.
- Kress, G. (2019). Transposing meaning: translation in a multimodal semiotic landscape. In *Translation and Multimodality* (pp. 24–48). Routledge.
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2020). Analysis of Song “Tanganku Na Metmet” by Using Translation Techniques into English. *UICELL, No 4 (2020): UICELL Conference Proceedings 2020*, 195–202.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/6276/2122>

- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2021). ANALYSIS OF VIOLENCE IN CITY OF GOD FILM DIRECTED BY FERNANDO MEIRELLES. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES*, Vol 4 No 1 (2021): *Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/97/53>
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria, M. B. B. (2020). English Reading Literacies to Improve Values Among Teenagers. *SELTICS*, Vol 3 No 2 (2020) : *Seltics Journal*, 93–102.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/734/596>
- Simanjuntak Marthin Steven, M. B. S. L. (2021). THE WOMAN IN THE BOOK OF KINGS (LITERARY STUDIES AND HERMENEUTICS). *UICELL*, No 5 (2021): *UICELL Conference Proceedings 2021*, 328–334. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8364/2704>
- Simanjuntak Muchlas; Setiadi, Samsi, M. B. S. (2021). THE EFFECTIVENESS OF MICROSOFT OFFICE 365 AS AN ONLINE ENGLISH LEARNING MEDIA. *UICELL*, No 5 (2021): *UICELL Conference Proceedings 2021*, 25–32.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8286/2670>
- Simanjuntak Zuriyati; Lustyantje, Ninuk, M. B. Z. (2022). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “JUJUNG GOARHI AMANG” (STUDY OF PORTRAY OF PARENTS). *PROJECT (Professional Journal of English Education)*, Vol 5, No 1 (2022): *VOLUME 5 NUMBER 1, JANUARY 2022*, 236–243.
<https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/project/article/view/10000/pdf>
- Simanjuntak, M. B. (2020). REPRESENTATION OF WISDOM IN THE BOOK OF PROVERBS WRITTEN BY SOLOMON. *SELTICS*, Vol 3 No 1 (2020): *Seltics Journal*, 33–40.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/543/404>
- Simanjuntak, M. B. (2020). THE EDUCATIONAL VALUES OF THE MAIN CHARACTER IN BEAUTIFUL MIND FILM. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES*, Vol 3 No 1 (2020): *Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/83/42>
- Simanjuntak, M. B. (2021). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “AUT BOI NIAN” WRITTEN BY WERVIN PANGGABEAN. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES*, Vol 4 No 1 (2021): *Journal of Advanced English Studies*, 34–39.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/99/56>
- Thomas, D. C., & Peterson, M. F. (2016). *Cross-cultural management: Essential concepts*. Sage Publications.
- Verbeke, A., Coeurderoy, R., & Matt, T. (2018). The future of international business research on corporate globalization that never was.... In *Journal of International Business Studies* (Vol. 49, Issue 9, pp. 1101–1112). Springer.
- Ware, V. (2015). *Beyond the pale: White women, racism, and history*. Verso Books.
- Wichelns, H. A. (2020). *The literary criticism of oratory*. Routledge.
- Zhu, P. (2020). From Patricide to Patrilineality: Adapting The Wandering Earth for the Big Screen. *Arts*, 9(3), 94.

